

HOZIRGI O‘ZBEK YILIDA MURAKKAB QO‘SHMA GAPLAR TADQIQI

Israilova Maftuna Ulug‘bek qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

10.5281/zenodo.20026649

Annotation. Ushbu maqolada hozirgi tilshunosligida murakkab qo‘shma gaplarning o‘zbek tili sintaksisidagi o‘rni va asosiy xususiyatlari yoritiladi. Unda qo‘shma gap tushunchasi, murakkab qo‘shma gaplarning turlari, predikativ birliklari hamda bog‘lanish turlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning semantik munosabatlari hamda nutqdagi ahamiyati qisqacha ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: qo‘shma gap, murakkab qo‘shma gap, murakkab qo‘shma gapning turlari, predikativ birliklar.

Аннотация: В данной статье в современной лингвистике освещаются место и основные особенности сложных сложносочинённых предложений в синтаксисе узбекского языка. В ней анализируются понятие сложного предложения, виды сложных сложносочинённых предложений, предикативные единицы, а также виды связи. Также кратко показываются их семантические отношения и значение в речи.

Ключевые слова: сложное предложение, сложносочинённое предложение, виды сложносочинённого предложения, предикативные единицы.

Annotation: In this article, the place and main features of complex compound sentences in the syntax of the Uzbek language in modern linguistics are highlighted. In it, the concept of a compound sentence, the types of complex compound sentences, predicative units, as well as types of connection are analyzed. Also, their semantic relations and their importance in speech are briefly shown.

Keywords: compound sentence, complex compound sentence, types of complex compound sentence, predicative units.

Qo‘shma gap – tuzilishiga ko‘ra sodda gapga o‘xshash ikki va undan ortiq predikativ birlikning intonatsiya va mazmun jihatidan bir butunlik hosil etishi bilan yuzaga keluvchi gap; gapning struktural jihatdan alohida bir turi. Qo‘shma gap tuzilishi va qurilish materialiga ko‘ra sodda gapdan farq qiladi. Sodda gapning qurilish materiali so‘z yoki so‘z birikmalari bo‘lsa.

Qo‘shma gapning qurilish materiali sodda gaplardir. Sodda gap bitta predikativ asosdan, qo‘shma gap esa ikki va undan ortiq predikativ asosdan tashkil topadi. Bir qancha turkiy tillarda, jumladan, o‘zbek tilida, qo‘shma gaplar qanday mazmun munosabatlarini ifodalashi, grammatik belgilari, tuzilishi va intonatsiyasiga ko‘ra 3 asosiy turga bo‘linadi: bog‘lovchisiz qo‘shma gap; bog‘langan qo‘shma gap; ergashgan qo‘shma gap¹.

Umumiy “qo‘shma gaplar” mavzusi ustida ko‘plab tilshunoslar o‘z fikrlarini bergan. Unga ko‘ra qo‘shma gaplarning o‘zaro qay usulda birikishi yoki semantic munosabatiga ko‘ra turlarini o‘rganish.

Qo‘shma gaplar, qismlarining o‘zaro birikish usuli va semantik munosabatiga ko‘ra, uch xil bo‘ladi: 1) bo‘g‘langan qo‘shma gap; 2) ergashgan qo‘shma gap; 3) bog‘lovchisiz qo‘shma gap².

Misol uchun: Farishtaning qanaqa bo‘lishini bilmayman-u, ammo Erman buvani yaxshi ko‘raman. (O‘. Hoshimov Dunyoning ishlari).

Murakkab qo‘shma gaplar kamida uch va undan ortiq sodda gaplarning o‘zaro bog‘lanishidan yuzaga keladi. Bunday qo‘shma gaplar bog‘lanish yo‘li bilan ham, ergashish yo‘li bilan ham tuzilishi mumkin³.

Misol uchun:

Bahor keldi, maysalar ko‘kardi va dalalar ko‘m-ko‘k tusga kirdi. (Bog‘lovchisiz bog‘langan qo‘shma gap.)

Biroz vaqt o‘tgach, bulut tarqab, quyosh zarrin nurlarini tarata boshladi. (Payt ergash gapli va ravish ergash gapli qo‘shma gap.)

Murakkab qo‘shma gaplarning ko‘plari aralash xilda bo‘lib keladi.

Misol:

¹ Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O‘ZBEK TILINING TARIXIY GRAMMATIKASI. – Toshkent: AVTO-NASHR, 2008. – 471 b.

² MUHIDDINOVA X., XUDAYBERGANOVA D., UMIROV I., JIYANOVA N., YUSUPOVA N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – 177 b.

³ HOMROYEV M., MUHAMMEDOVA D., SHODMONQULOVA D., G‘ULOMOVA X., YO‘LDOSHEVA SH. ONA TILI. – TOSHKENT: 2007. – 225 b.

Kattalar qancha ishlasa, bolalar ham shuncha ishlardi, biroqxo‘jayin ularga kam haq to‘lardi. (Miqdor-daraja ergash gap va bog‘langan qo‘shma gap.)

Murakkab qo‘shma gaplar kamida uch va undan ortiq sodda gaplaming o‘zaro bog‘lanishidan yuzaga keladi. Bunday qo‘shma gaplar bog‘lanish yo‘li bilan ham, ergashish yo‘li bilan ham tuzilishi mumkin.

Misol uchun: Bahor keldi, maysalar ko‘kardi va dalalar ko‘m-ko‘k tusga kirdi. (Bog‘lovchisiz bog‘langan qo‘shma gap.) Biroz vaqt o‘tgach, bulut tarqab, quyosh zarrin nurlarini tarata boshladi. (Payt ergash gapli va ravish ergash gapli qo‘shma gap.) Murakkab qo‘shma gaplarning ko‘plari aralash xilda bo‘lib keladi.

Murakkab qo‘shma gaplar to‘rt guruhga bo‘linadi: 1) bir necha ergash gapli murakkab qo‘shma gaplar; 2) bir necha bosh gapli murakkab qo‘shma gaplar; 3) aralash murakkab qo‘shma gaplar; 4) qismlari uyushgan murakkab qo‘shma gaplar⁴.

Murakkab qo‘shma gaplar tuzilishi va mazmuni jihatidan bir necha turga bo‘linadi. Ular nutq jarayonida fikrni batafsil, izchil va mantiqiy ifodalashga yordam qiladi. Bu gaplar sodda gaplarga qaraganda murakkabroq tuzilishga egadir. Tarkibida ikki va undan ortiqroq predikativ birliklar ishtirok etadi⁵. Misol: Agar traktor berilsa, yerlar traktor bilan haydalsa, birinchidan, mehnat unumi ortadi, ikkinchidan, hosil mo‘l bo‘ladi. (A. Qahhor. Qo‘shchinor chiroqlari.)

Murakkab qo‘shma gap tarkibidagi qismlar (komponentlar) o‘zaro turlicha munosabatda bo‘ladi. Shunga ko‘ra, murakkab qo‘shma gaplar quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Bog‘langan qo‘shma gap toifasidagi (bog‘lanish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gap.
2. Ergashgan qo‘shma gap toifasidagi (ergashish yo‘li bilan tuzilgan) murakkab qo‘shma gap.
3. Bog‘lovchisiz qo‘shma gap toifasidagi (bog‘lovchi vositalarsiz tuzilgan) murakkab qo‘shma gap.
4. Aralash tipdagi tuzilgan murakkab qo‘shma gap⁶.

⁴ MATKARIMOVA D., MAMATQULOVA NARGIS., MAMATJONOVA N. ONA TILINI O‘RGANAMIZ. – Toshkent: 2013. – 486 b.

⁵ MUHIDDINOVA X., XUDAYBERGANOVA D., UMIROV I., JIYANOVA N., YUSUPOVA N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – 177 b.

⁶ HOMROYEV M., MUHAMMEDOVA D., SHODMONQULOVA D., G‘ULOMOVA X., YO‘LDOSHE-

Xulosa qilib aytganda, murakkab qo‘shma gap tarkibidagi qismlar turli sintaktik munosabatlari orqali bog‘lanadi. Aynan shu bog‘lanishlar usuliga ko‘ra bir necha turlarga bo‘linadi: bog‘langan, ergashgan, bog‘lovchisiz va aralash turdagi murakkab qo‘shma gaplar.

Tarkibidagi sodda gaplarning o‘zaro aloqaga kirish usuliga ko‘ra, murakkab qo‘shma gaplarni uch turga bo‘lish mumkin:

1. Bir butunlikdan tuzilgan murakkab qo‘shma gaplar.
2. Ikki butunlikdan tuzilgan murakkab qo‘shma gaplar.
3. Uch va undan ortiq butunlikdan tuzilgan murakkab qo‘shma gaplar⁷.

Qo‘shma gapning o‘zaro tarkibi murakkablashib borishi bilan, qo‘shma gapda ifodalangan ma‘no munosabatlari ham orta va murakkablasha boradi. Ular katta uch guruhni tashkil etadi. Ular: bir, ikki, uch va undan ortiq butunliklardan tuziladi.

Predikativlik hodisasi to‘g‘risida aytilgan, garchi unda semantik maqsadni ko‘zda tutsa ham, V. B. Kasevichning fikri diqqatga Molik hisoblanadi: “Predikativlik – bu predikatning o‘z argumentlari bilan munosabatidan boshqa narsa emasdir. Qayerda propozitsiya bo‘lsa, u yerda predikativlik ham mavjuddir. Propozitsiya esa o‘z xarakteriga ko‘ra zamondan tashqarida bo‘ladi. Demak, predikativlik ham zamon tushunchasiga aloqador emas”⁸.

Murakkab qo‘shma gaplar tuzilishi va mazmuni jihatidan bir necha turga bo‘linadi. Ular nutq jarayonida fikrni batafsil, izchil va mantiqiy ifodalashga yordam qiladi. Bu gaplar sodda gaplarga qaraganda murakkabroq tuzilishga egadir. Tarkibida ikki va undan ortiqroq predikativ birliklar ishtirok etadi.

Misol: “Quyosh tog‘lar ortiga og‘di, dalalarda mayin shabada esdi, qishloq ustiga sokinlik cho‘kdi, uzoqdan chorva qo‘ng‘iroqlarining mayin ovozi eshitildi – hamma yoqda kech manzarasi hukm surardi.” (Said Ahmad – “Ufq” romani)

Nazariy jihatdan murakkab qo‘shma gaplar kamida uchta predikativ birlikning integratsiyasi orqali yuzaga keladi. Ularning grammatik tuzilishida komponentlar soni, bog‘lanish vositalari va sintaktik aloqa turiga

VA SH. ONA TILI. – TOSHKENT: 2007. – 239 b.

⁷ Г. Абдурахманов. Основы синтаксиса сложного предложения. – Ташкент: Издательство академии наук узбекской ССР, 1958. – 312 б.

⁸ Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. – М., 1988. – С. 69.

bog‘liq. Murakkab qo‘shma gaplar bog‘lovchili, bog‘lovchisiz va aralash shakllarda qo‘llanib, sabab-natija, shart, payt, qiyos kabi semantik munosabatlarni ifodalaydi.

Umuman olganda, murakkab qo‘shma gaplar nutqning kommunikativ ehtiyojlari bilan o‘zaro bog‘liq holda shakllanib, murakkab fikrni ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Shunga qaramay, ularning funksional-semantik va pragmatik jihatlarini chuqur o‘rganish haligacha dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda.

Bu singari ilmiy fikr Yu. Stepanovda ham kuzatiladi: “Tarkibida fe’l va uning zamon kategoriyasi qatnashmagan gaplar ham mavjud bo‘la olar ekan, predikativlik hodisasi fe’lning zamon kategoriyasi bilan bog‘liq emasdir”⁹.

Bizning fikrimizcha, ushbu keltirilgan har ikki fikr ham haqiqatga yaqindir. Negaki ma’lum bir fikr ifodasi turli zamonlar orqali berilgani bilan predikativlik ifodasida biror o‘zgarish bo‘lmaydi. Predikativlik grammatik hodisa emas, u mantiqiy hodisadir. Mazkur fikr isbotini T. P. Lomtevda kuzatishimiz mumkin.

“Predikativlik gapning grammatik belgisi emas, balki mantiqiy (logik) belgisidir”¹⁰.

Bog‘langan qo‘shma gaplarni hosil etuvchi teng huquqli qismlar shaklan mustaqil, mazmunan o‘zaro bog‘langan, ba’zida mantiqan biri ikkinchisiga tobe gaplardan tashkil topgan bo‘ladi. Tushunishimiz mumkinki, o‘zbek tili grammatikasida bunday turdagi qo‘shma gaplarning qismlari mantiqan bir-birini taqozo qilib kelsa-da, grammatik jihatdan tobe bo‘lib kelmaydi.

Qo‘shma gaplar o‘zbek tili sintaksisidagi eng muhim birliklaridan biri bo‘lib, ular bir nechta sodda gaplarning mazmunan hamda grammatik jihatdan birikishi asosida yuzaga keladi. Murakkab qo‘shma gaplar esa shu tizimning yanada rivojlangan shakli bo‘lib, uchta va undan ortiq predikativ birliklarning o‘zaro bog‘lanishi orqali murakkab fikrni ifodalashga xizmat qiladi.

Murakkab qo‘shma gaplarning bog‘langan, ergashgan va bog‘lovchisiz turlari mavjud. Ular nutqda turli ma’no munosabatlarini ifodalash imkonini beradi. Bu gaplar tarkibidagi predikativ birliklar mustaqil hukm bildiruvchi

⁹ Степанов Ю. С. Основы общего языкознания . – М.,1975. – С.134.

¹⁰ Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории. – М., 1972. – С.29.

asosiy komponentlar sifatida umumiy mazmuni shakllantirish uchun xizmat qiladi.

Umuman olganda, qo‘shma gaplar, xususan murakkab qo‘shma gaplar tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytirib, fikrni izchil, aniq va mukammal tarzda bayon etishda muhim ahamiyat kasb etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O‘ZBEK TILINING TARIXIY GRAMMATIKASI. – Toshkent: AVTO-NASHR, 2008. – 471 b.
2. HOMROYEV M., MUHAMMEDOVA D., SHODMONQULOVA D., G‘ULOMOVA X., YO‘LDOSHEVA SH. ONA TILI. – TOSHKENT: 2007. – 225 b.
3. Shirinboyevna M. D. NUTQIY AKTLARNING REKLAMA MATNLARIDA IFODALANISHI //Innovation: The journal of Social Sciences and Researches. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 39-42.
4. MATKARIMOVA D., MAMATQULOVA NARGIS., MAMATJONOVA N. ONA TILINI O‘RGANAMIZ. – Toshkent: 2013. – 486 b.
5. Г. Абдурахманов. Основы синтаксиса сложного предложения. – Ташкент: Издательство академии наук узбекской ССР, 1958. – 312 б.
6. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. – М., 1988. – С. 69.
7. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания . – М.,1975. – С.134.
8. Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории. – М., 1972. – С.29.
9. O‘tkir H. Dunyoning ishlari – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 336 b.
10. Ахмад С. Уфқ. III т. – Тошкент: Ф. Фулом номидаги Адабиёт ва санъат бирлашмаси, 1992. – 435 б.